

ЗИЁРАТ ТУРИЗМИ ВА ХУДУДИЙ РИВОЖЛАНИШ: СОЛИҚ МЕХАНИЗМЛАРИ АСОСИДА БАРҚАРОР ИҚТИСОДИЙ ЎСИШНИ ТАЪМИНЛАШ

Ахмедов Зафар Холмуминович

Давлат сиёсати ва бошқаруви академияси мустақил тадқиқотчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20019985>

Кириш

Жаҳон иқтисодиётида туризм соҳаси энг тез ривожланаётган тармоқлардан бири бўлиб, у глобал ялпи ички маҳсулотнинг тахминан 10–11 фоизини ҳамда бандликнинг 10 фоизга яқин қисмини ташкил этади. Сўнгги йилларда айниқса зиёрат туризми алоҳида йўналиш сифатида шаклланиб, ҳудудий иқтисодий ривожланишнинг муҳим драйверига айланмоқда.

Ўзбекистон шароитида Самарқанд, Бухоро, Хива ва Термиз каби тарихий ва зиёрат салоҳияти юқори ҳудудларда туризм инфратузилмаси жадал ривожланиб, мазкур ҳудудлар иқтисодиётида хизматлар соҳасининг улуши ортиб бормоқда. Бу эса ҳудудларни комплекс ривожлантиришда туризм, хусусан зиёрат туризмнинг стратегик аҳамиятини янада оширади.

Тадқиқотнинг назарий асослари

Замонавий иқтисодий адабиётларда солиқ тизими тадбиркорлик қарорларига таъсир этувчи муҳим омил сифатида қаралади. Тадқиқотлар адолатли солиқ тизими ва солиқ маънавияти юқори бўлган жамиятларда ихтиёрий солиқ тўлаш даражаси юқори бўлишини кўрсатади. Аксинча, қоидаларнинг мураккаблиги ва прогноз қилиб бўлмаслиги ноқонуний фаолликни рағбатлантириши мумкин.

Тадбиркорлик ва солиқ сиёсати ўртасидаги ўзаро боғлиқлик иқтисодий тадқиқотларда кенг ўрганилган. Кўплаб олимлар солиқ юки, солиқ маъмуриятчилиги сифати ҳамда институтларга бўлган ишонч тадбиркорлик фаоллигига бевосита таъсир қилишини таъкидлайдилар. Хусусан, солиқ ставкалари юқори бўлган ва маъмурий тартиб-таомиллар мураккаб бўлган шароитда тадбиркорлар норасмий секторга ўтишга мойил бўлишлари мумкин.

Айрим тадқиқотлар солиқ маънавияти тушунчасига алоҳида эътибор қаратиб, уни давлат институтларига ишонч, адолатлилиқ ва жамоат манфаатларига садоқат билан боғлайди. Агар тадбиркорлар солиқ тизимини адолатли деб ҳисобласалар, ихтиёрий равишда солиқ тўлаш даражаси ошади.

Шу билан бирга, ҳудудий иқтисодий ривожланишга бағишланган ишлар инфратузилма, молиявий ресурслардан фойдаланиш имконияти ва маҳаллий бошқарув самарадорлиги каби омиллар ҳам муҳим аҳамиятга эга эканини кўрсатади. Бироқ солиқ механизмларининг айнан ҳудудлар кесимидаги таъсири кўп ҳолларда етарлича тадқиқ этилмаган.

Ўзбекистон бўйича мавжуд адабиётлар асосан солиқ ислоҳотларининг умуммиллий таъсирига бағишланган бўлиб, ҳудудий тафовутларни комплекс эмпирик баҳолаш етарлича ривожланмаган.

Асосий қисм

Зиёрат туризмнинг ҳудудий ривожланишига таъсири

Зиёрат туризми ҳудудий иқтисодий ривожланишга қуйидаги асосий йўналишлар орқали ижобий таъсир кўрсатади:

- маҳаллий тадбиркорликни ривожлантиради (меҳмонхона, транспорт, савдо ва хизматлар соҳаси);
- янги иш ўринларини яратади;
- муҳандислик ва ижтимоий инфратузилмани ривожлантиради;
- маҳаллий бюджет даромадларини оширади.

Ҳудудларнинг иқтисодий салоҳияти, аввало, ялпи ҳудудий маҳсулот (ЯҲМ) кўрсаткичларида намоён бўлади.

1-жадвал. Туризм салоҳияти юқори ҳудудлар ва таққослаш ҳудудлари бўйича асосий кўрсаткичлар

Ҳудуд	2018 ЯҲМ, млрд сўм	2025 ЯҲМ, млрд сўм	2018– 2025 ўсиш, %	2025 ўсиш суръати, %	2025 хизматлар улуши, %	2025 хизматлар ўсиши, %	2025 аҳоли жон бошига ЯҲМ*
Самарқанд в.	37 852.1	121 489.5	221.0	108.0	46.9	116.2	28 001.8
Бухоро в.	25 773.6	86 608.1	236.0	107.2	35.6	111.3	41 399.1
Хоразм в.	18 184.2	62 987.5	246.4	107.9	41.8	114.0	30 713.5
Сурхондарё в.	21 616.8	66 186.5	206.2	106.6	42.8	108.5	22 223.4
Тошкент ш.	75 074.2	367 222.3	389.1	111.3	58.3	117.7	116 747.3
Навоий в.	27 190.4	167 964.6	517.7	107.7	11.4	106.5	152 238.2

* Аҳоли жон бошига ЯҲМ – минг сўмда.

Жадвал маълумотларидан кўринадики:

Самарқанд вилоятида 2025 йилда ЯҲМ 121 489,5 млрд сўмга етди. 2018–2025 йилларда ўсиш 221,0 фоизни ташкил этди. 2025 йилда ЯҲМ таркибида хизматлар соҳаси улуши 46,9 фоизга, хизматлар соҳасининг ўсиш суръати эса 116,2 фоизга тенг бўлди. Бу ҳолат вилоятда иқтисодий ўсишнинг хизматлар ва туризм билан кучли боғлиқлигини кўрсатади.

Шу каби, Бухоро вилоятида 2025 йилда ЯҲМ 86 608,1 млрд сўмга етиб, 2018–2025 йилларда ўсиш суръати 236,0 фоизни ташкил қилди. Хизматлар соҳасининг улуши 35,6 фоиз бўлиб, Самарқандга нисбатан пастроқ, бу эса туризм билан бир қаторда қишлоқ хўжалиги ва бошқа тармоқларнинг ҳам муҳимлигини англатади.

Хоразм вилоятида 2025 йилда ЯҲМ 62 987,5 млрд сўмга етган бўлиб, 2018–2025 йилларда ўсиш 246,4 фоизни ташкил этди. Хизматлар соҳасининг улуши 41,8 фоиз бўлиши ушбу ҳудудда маданий-тарихий туризм ва хизматлар соҳасининг сезиларли аҳамиятини тасдиқлайди.

Сурхондарё вилоятида ҳам 2025 йилда ЯҲМ да хизматлар соҳаси улуши 42,8 фоизни ташкил этган бўлса-да, ўсиш суръати Самарқанд ва Хоразмга қараганда пастроқ. Бу ҳудудда зиёрат туризми салоҳияти мавжуд бўлса-да, инфратузилма ва хизматлар диверсификациясини янада кучайтириш зарурлигини кўрсатади.

Тошкент шаҳрида хизматлар соҳаси улуши 58,3 фоиз бўлиб, у хизматлар иқтисодиётининг энг юқори даражада ривожланган ҳудуди ҳисобланади. Бу ҳудуд зиёрат

туризми ҳудудлари учун хизматлар, рақамлаштириш ва сервис экотизими бўйича намунавий эталон сифатида хизмат қилмоқда.

Навоий вилоятида эса, ЯҲМ юқори бўлса-да, хизматлар соҳасининг улуши атиги 11,4 фоизни ташкил этди. Демак, ЯҲМ ҳажмининг юқорилиги ҳар доим ҳам туризм ёки хизматлар соҳасининг юқори ривожланганлигини англамайди; айрим ҳудудларда саноат етакчи омил ҳисобланади.

1-расм. 2018 ва 2025 йилларда ҳудудлар кесимида ЯҲМ ҳажми

2-расм. 2025 йилда ЯҲМ таркибида хизматлар соҳаси улуши

Хулоса қилиб айтганда, таҳлил натижалари шуни кўрсатадики, зиёрат туризми салоҳияти юқори бўлган ҳудудларда ЯҲМ ўсиши хизматлар соҳасининг кенгайиши билан мустаҳкам боғланган. Айниқса, Самарқанд ва Хоразмда хизматлар улушининг юқорилиги ва ушбу соҳанинг тез ўсиши туризмнинг ҳудудий иқтисодиётда мультипликатив таъсирга

эга эканини кўрсатади. Бухорода ҳам туризмнинг таъсири сезиларли, бироқ тармоқлар тузилмасида қишлоқ хўжалиги ва бошқа секторлар ҳиссаси нисбатан катта.

Шунинг учун зиёрат туризмини қўллаб-қувватлашга қаратилган солиқ механизмлари, айниқса меҳмонхона, овқатланиш, транспорт, гидлик хизмати ва сувенир ишлаб чиқариш каби хизматлар сегментига манзилли тарзда йўналтирилса, ҳудудий иқтисодий ўсишни янада тезлаштириш мумкин.

Юқоридаги таҳлиллар асосида қуйидаги иқтисодий боғлиқлик занжирини ажратиб кўрсатиш мумкин:

Зиёрат туризми → хизматлар соҳаси ривожини → ЯХМ ўсиши → солиқ базасини кенгайтириш → маҳаллий бюджетлар мустаҳкамланиши

Бу занжир ҳудудий иқтисодий ривожланишда туризмнинг мультипликатив таъсирини намоён этади. Айниқса, хизматлар соҳаси орқали шаклланиган қўшилган қиймат солиқ тушумларининг ўсишига олиб келиб, маҳаллий бюджетларнинг молиявий мустақиллигини таъминлашда муҳим омилга айланади.

Шу нуқтаи назардан, зиёрат туризми ривожланган ҳудудларда солиқ механизмларини мақсадли равишда такомиллаштириш, хизматлар соҳасини қўллаб-қувватлаш ва инфратузилмани ривожлантириш орқали иқтисодий ўсишни янада жадаллаштириш мумкин. Бу эса ўз навбатида ҳудудларнинг барқарор ривожланиши ва аҳоли фаровонлигини оширишга хизмат қилади.

Манбалар: Муаллиф ҳисоб-китоблари; Ўзбекистон Республикаси Миллий статистика қўмитасининг 2018–2025 йиллар бўйича ЯХМ, аҳоли жон бошига ЯХМ, ЯХМ ўсиш суръатлари ва хизматлар соҳасига доир расмий маълумотлари.

Таҳлилда зиёрат туризми салоҳияти юқори бўлган Самарқанд, Бухоро, Хоразм ва Сурхондарё ҳудудлари алоҳида ажратилди, Тошкент шаҳри хизматлар соҳаси етакчи эталон ҳудуди, Навоий вилояти эса саноат ихтисослашуви юқори бўлган таққослаш ҳудуди сифатида киритилди.

Солиқ механизмларининг ҳудудий ривожланишдаги ўрни

Таҳлиллар шуни кўрсатадики, туризм соҳасини ривожлантиришда солиқ механизмлари муҳим рағбатлантирувчи инструмент ҳисобланади. Айниқса:

- инвестицион солиқ имтиёзлари;
- солиқ “таътиллари” (tax holidays);
- қўшилган қиймат солиғи (ҚҚС) ставкаларини пасайтириш;
- “Tax Free” тизимини жорий этиш туризм соҳасида юқори самарадорликка эга.

Шунингдек, солиқ йиғилувчанлигига таъсир этувчи асосий омиллар сифатида қуйидагилар ажратиб кўрсатилади:

- ҳудудларнинг солиқ салоҳиятини тўғри баҳолаш;
- солиқ маданияти даражаси;
- рақамлаштириш ва электрон хизматлар ривожини;
- яширин иқтисодиёт улуши;
- давлат бошқаруви самарадорлиги.

Зиёрат туризми ҳудудлари учун солиқ механизмларини такомиллаштириш йўналишлари

Дифференциал солиқ сиёсатини жорий этиш

Зиёрат туризми ривожланган ҳудудларда:

- кичик бизнес субъектлари учун пасайтирилган солиқ ставкалари жорий этиш;

- янги ташкил этилган корхоналар учун 3–5 йиллик солиқ таътили бериш;
- стартап ва инновацион лойиҳаларни қўллаб-қувватлаш.

ҚҚС тизимини оптималлаштириш

- меҳмонхона ва умумий овқатланиш хизматлари учун ҚҚСнинг пасайтирилган ставкасини жорий этиш;
- хорижий туристлар учун ҚҚСни қайтариш (“Tax Free”) тизимини кенгайтириш.

Маҳаллий бюджетларни мустаҳкамлаш

- туризм фаолиятидан шаклланган солиқ тушумларининг камида 50 фоизини ҳудудларда қолдириш;
- мазкур маблағларни инфратузилма ва хизматлар соҳасини ривожлантиришга йўналтириш.

Норасмий иқтисодиётни қисқартириш

- соддалаштирилган солиқ режимларини кенгайтириш;
- электрон тўлов тизимлари ва онлайн назорат-касса машиналарини жорий этиш;
- солиқ маъмуриятчилигини рақамлаштириш.

ESG ва ижтимоий масъулиятни рағбатлантириш

- экологик ва ижтимоий аҳамиятга эга лойиҳаларда иштирок этувчи бизнес субъектларига солиқ чегирмалари бериш;
- “яшил туризм” концепциясини қўллаб-қувватлаш.

Муаммолар

Шу билан бирга, зиёрат туризми ва хизматлар соҳаси орқали ҳудудий иқтисодий ривожланишни рағбатлантиришга қаратилган солиқ механизмлари амалиётда барча ҳудудларда бир хил самара бермаяпти. Айниқса, туризм салоҳияти юқори бўлган ҳудудларда мавжуд институционал ва фискал чекловлар мазкур соҳанинг тўлиқ ривожланишига тўсқинлик қилмоқда.

Амалдаги солиқ тизимида қуйидаги асосий муаммолар кузатилмоқда:

• **кичик бизнес субъектлари учун солиқ юкининг нисбатан юқорилиги** – туризм соҳасида фаолият юритувчи кўплаб кичик тадбиркорлар (меҳмон уйлари, оилавий бизнеслар, гидлар, хизмат кўрсатувчилар) учун мавжуд солиқ юки уларнинг рентабеллигига салбий таъсир кўрсатмоқда. Бу ҳолат янги бизнесларнинг бозорга кириб келишини чеклайди ва хизматлар сегментида рақобатни пасайтиради;

• **солиқ имтиёзларининг манзиллилик даражаси пастлиги** – амалдаги солиқ имтиёзлари кўп ҳолларда умумий характерга эга бўлиб, уларнинг асосий қисми йирик инвестиция лойиҳалари ёки катта корхоналар ҳиссасига тўғри келмоқда. Натижада, маҳаллий даражада фаолият юритаётган кичик ва ўрта бизнес субъектлари, айниқса зиёрат туризми билан боғлиқ хизмат кўрсатувчилар етарлича рағбатлантирилмаяпти;

• **норасмий иқтисодиёт улушининг сақланиб қолиши** – туризм ва хизматлар соҳасида, хусусан ижара, транспорт, гидлик хизматлари каби сегментларда норасмий фаолият кенг тарқалган бўлиб, бу ҳолат солиқ базасининг тўлиқ шаклланмаслигига олиб келмоқда. Норасмий секторнинг мавжудлиги ҳалол рақобат муҳитини бузиб, давлат бюджетига тушумларни камайтирмоқда;

• **солиқ маъмуриятчилигидаги тизимли муаммолар** – ҳисоботларни топшириш, солиқ ҳисоб-китобларини юритиш ва назорат жараёнларининг мураккаблиги айниқса кичик бизнес учун қўшимча маъмурий юкни юзага келтирмоқда. Айрим ҳолларда солиқ

қонунчилигининг тез-тез ўзгариши ва унинг амалиётда турлича талқин қилиниши тадбиркорларда ноаниқликни оширади;

• **худудлар кесимида солиқ сиёсатининг дифференциаллашмаганлиги** – туризм салоҳияти юқори ва паст бўлган худудларга бир хил солиқ ёндашувининг қўлланилиши ресурслардан самарали фойдаланишга тўсқинлик қилмоқда. Бу эса худудий иқтисодий номуносивликларни кучайтиради;

• **инфратузилма ва хизматлар бозори билан солиқ механизмларининг интеграциялашмаганлиги** – туризмни ривожлантириш бўйича қабул қилинган дастурлар билан солиқ сиёсатининг ўзаро мувофиқлиги етарли даражада таъминланмаган. Натижада, солиқ рағбатлари инфратузилмавий ривожланиш билан уйғунлашмай қолмоқда;

• **солиқ маънавияти ва ишонч даражасининг етарли эмаслиги** – тадбиркорлар орасида солиқ тизимининг адолатлилигига бўлган ишонч паст бўлган ҳолатларда ихтиёрий солиқ тўлаш даражаси ҳам пасайиши кузатилади. Бу эса норасмий иқтисодиётнинг сақланиб қолишига хизмат қилади.

Таҳлиллар шуни кўрсатадики, солиқ адолати, шаффофлик ва рақамлаштириш даражаси юқори бўлган худудларда тадбиркорлик фаоллиги ва хизматлар бозори ривожинисбатан юқори даражада шаклланади. Шу боис, солиқ тизimini соддалаштириш, рақамлаштириш ва манзилли солиқ имтиёзларини жорий этиш орқали худудларда иқтисодий фаолликни ошириш мумкин.

Шу билан бирга, солиқ маъмуриятчилигини рақамлаштириш, ҳисоботларни соддалаштириш, рискка асосланган назорат тизimini жорий этиш ҳамда туризм соҳаси учун махсус солиқ режимларини ишлаб чиқиш кичик бизнес субъектларининг маъмурий юқини камайтиришга хизмат қилади. Бу эса ўз навбатида худудларда янги тадбиркорлик субъектларининг пайдо бўлиши, хизматлар соҳасининг кенгайиши ва ялпи худудий маҳсулот ўсишининг жадаллашишига олиб келади.

Таклиф ва хулосалар

Олиб борилган таҳлиллар шуни кўрсатадики, зиёрат туризми худудий иқтисодий ривожланишнинг муҳим драйвери бўлиб, у хизматлар соҳасида юқори қўшилган қиймат яратиш, аҳоли бандлигини таъминлаш, тадбиркорлик фаоллигини рағбатлантириш ва маҳаллий бюджетлар даромадларини ошириш имконини беради.

Бироқ мазкур салоҳиятдан тўлиқ фойдаланиш учун солиқ механизмларини такомиллаштириш зарур ҳисобланади. Шу мақсадда қуйидаги асосий йўналишлар таклиф этилади:

- солиқ маъмуриятчилигини соддалаштириш ва рақамлаштириш орқали бизнес юқини камайтириш;
- солиқ имтиёзларини манзилли ва натижага йўналтирилган ҳолда жорий этиш;
- худудий хусусиятларни инобатга олган ҳолда дифференциал солиқ сиёсатини шакллантириш;
- туризм инфратузилмаси ва хизматлар соҳасига инвестицияларни рағбатлантириш;
- солиқ адолати ва шаффофлигини таъминлаш ҳамда солиқ маънавиятини ошириш;
- норасмий иқтисодиётни қисқартириш ва солиқ базасини кенгайтириш.

Хулоса қилиб айтганда, солиқ механизмларини такомиллаштириш зиёрат туризмининг барқарор ривожлантиришнинг муҳим шартини ҳисобланиб, у худудларда иқтисодий ўсишни жадаллаштириш, тадбиркорликни кенгайтириш ва маҳаллий бюджетлар барқарорлигини таъминлашга хизмат қилади.

Фойдаланилган манбалар рўйхати

1. Давлат статистика қўмитаси расмий веб-сайти — www.stat.uz
2. Солиқ қўмитаси расмий портали — www.soliq.uz
3. Иқтисодиёт ва молия вазирлиги расмий веб-сайти — www.imv.uz
4. Туризм қўмитаси расмий веб-сайти — www.uztourism.uz
5. Ўзбекистон Республикаси қонунчилик маълумотлари миллий базаси — www.lex.uz
6. World Travel & Tourism Council (WTTC) расмий веб-сайти — www.wttc.org
7. United Nations World Tourism Organization (UNWTO) расмий веб-сайти — www.unwto.org